

Умирзоков Нурбек
Абдусатторов Улуғбек
Махмудов Худойберди
Хўжақулов Асилбек

денов тадбиркорлик ва педагогика институти талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5883159>

ҚАДИМГИ ХОРАЗМ ДАВЛАТИ

Анотатсия: *Ўрта Осиёдаги яна бир йирик давлат уюшмаси-Қадимги Хоразм давлати ҳисобланади. —Катта Хоразм ва —Қадимги Хоразм масаласи бўйича ўзбекистонлик ва хорижлик кўплаб олимлар турли-туман тадқиқотлар олиб борган бўлсаларда бу масалалар ҳамон тадқиқотчиларнинг баҳсмунозараларига сабаб бўлиб келмоқда.*

Авесто ва юнон-рим тарихчилари маълумотлари бу мунозараларнинг асосини ташкил этади. Ундан ташқари, ўтган асрнинг 50-60 йилларидан бошлаб бугунга қадар олиб борилган археологик тадқиқотлар натижалари ҳам Хоразм давлатчилиги тарихи бўйича бой материаллар берди.

Авалло сўнги йиллардаги ибтидоий давр ёдгорликларининг қиёсий тадқиқотларидан (Х.Матякубов) хулоса чиқарадиган бўлсак, Хоразм мил.авв IV-III м.й. даёқ Ўрта Шарқнинг қадимги цивилизациялар олами билан узок Шимолни бевосита боғловчи халқа ролини ўтай бошлаган. Бронза даври Сувёрган ва Тозабоғёб маданиятлари қадимги Хоразм ерларини ўзлаштириб бир-бири билан қизғин алоқада бўлган, Шимол ва Жанубдан таъсир қабул қилиб, янги тараққиёт босқичига кўтарилган қабилалар маданияти эди. Уларнинг уруғ жамоалари ярим ертўла уй -жойларда истиқомат қилиб мотиға деҳқончилиги ва чорвачилик билан шуғулланиб, ибтидоий ишлаб чиқариш хўжалиги сари илк қадам ташлаганлар. Аммо, уларнинг моддий хўжалик тараққиёти даражаси Ўрта Осиёнинг жанубий минтақалари (Бақтрия, Марғиёна) даги қабилаларга нисбатан анча орқада эди. Амиробод маданияти (мил.авв IX-VIII асрлар) даврида Амударё қуйи ҳавзасида яшовчи аҳоли ҳали давлатчиликдан беҳабар бўлиб, ирригация хусусияти ибтидоий уруғ-қабилачилик аънаналарини сақлаб қолган аҳоли жамиятига хос эди. Ўрта Осиёнинг Жанубий минтақаларига қараганда Хоразм воҳаси аҳолиси узок вақт беқарор сув оқими шароитида, ноқулай табиат инжиқликлари гирдобиди қолиб келган. Қадимги ёзма манбалар маълумотлари ва мавжуд археологик ёдгорликларнинг қиёсий таҳлилига кўра, Хоразмда давлатчилик илдизларининг пайдо бўлишига асос бўлган илк шаҳарсозлик маданияти соҳиблари - Хоразмийлар кўчиб келгач таркиб

топди ва ривожланди. Хоразм атамасининг келиб чиқиши ҳақида кўплаб фикрлар мавжуд.

Олимларнинг катта гуруҳи —Хоразм|| атамасининг иккинчи компоненти —zmi, - zamни хинд-европа тилларига мансуб — zemo — ер, ўлка, мамлакат маъносини беради деган хулосага келганлар. Сўзнинг биринчи компонентига келганда олимлар фикрларидаги яқдиллик йўқолади ва у турлича — Озукага бой мамлакат, —Унумдор ер (Е.Бюрнуф, Э.Захау, У.Гейгер, У.Томашек), —Гўзал мамлакат (Ф.Юсти), —Унумсиз, ёмон ер (Ф.Шпигель), —Пастлик ер (П.Лерх, Н.Веселовский, Х.Клиперт), —Кӯешли ёки Шарқий ўлка (С.Толстов, П.Савельев, Ф.Сулаймонова), —Шарқий замин, —Кунчиқар мамалакат (И.Мўминов) тарзида талқин этилади.

Яна бир гуруҳ олимлар —Хоразм|| атамаси уч лексима асосида (Uvarizami, u — яхши + vara — қалъа, кўрғон +zimi—ер) пайдо бўлган деб ҳисоблаб, мазкур тарихий атаманинг маъносини —яхши кўрали ер, —Ажойиб қалъали ўлка ёки —Мустаҳкам кўрғонли диёр (Боголюбов, А.Мухаммаджонов) таржима қиладилар. Сўнги тадқиқотларда —Хоразм атамасининг ўзаги қадимги туркий асосларга эга бўлиши мумкин деган фикрлар илгари сурилиб (—Хуар (—Сувар) — сув(—ху) — сув, —Ар-ер, одам, —м- биринчи шахс кўшимчаси) ва у —Сув(дарё) одамлари ёки —сув эгалари (М.Закиев, Ш.Камолитдин, Ў.Носиров) деб таржима қилинган. Олимларнинг таъкидлашича, Авестода тилга олинган Арёшаёна ёки Арянам Вайчах шу манбада эслатилган Кави Виштаспнинг подшолиги бўлиб, миллоддан аввалги IX-VIII асрларда Дранғиёна, Сатагадия, Ария, Марғёна ва Амударёнинг ўрта оқимидаги вилоятларни бирлаштирган. Ғарб тадқиқотчилари В.Хеннинг ва И.Гершевичлар Кави Виштаспнинг давлати Марв ва Хирот атрофида жойлашган —Катта Хоразм деб ҳисоблайдилар. —Катта Хоразм муаммоси Геродот маълумотларидан бошланган. У —Тарих асарининг учинчи китобида куйидагича маълумот беради: —Осиёда бир водий бор. Унинг барча томони тоғ билан ўралган, тоғни эса бешта дара кесиб туради. Бир вақтлар бу водий хорасмийларга тегишли бўлиб, хорасмийлар, парфияликлар, саранглар ва таманейларга чегарадош ерларда жойлашган. Водийни ўраб турган тоғдан Акес номли йирик дарё бошланади.

Шунингдек, Геродот, Акес дарёсида тўғон қурилгани ва бу тўғон хорасмийларга тегишли эканлиги ҳақида маълумот беради. Геродотдан сал олдинроқ яшаб ўтган Гекатей парфияликларнинг шарқий томонида жойлашган —Хоразмни, —бир қисми текисликларда, бир қисми тоғларда яшовчи хоразмликларни|| эслатиб ўтади. Тадқиқотчи В.А.Лившиц ҳам бу —Катта Хоразмни Марв ва Хиротнинг тўртта районида жойлаштиради.

С.П.Толстов ва Я.Ғуломовлар бу назарияга қарши бўлиб, хоразмликлар Ўрта Осиёнинг жанубидан кўчиб келмаганлар балки, Хоразм давлати Қуйи Амударёда қадимги замонлардаёқ вужудга келган деб хулоса қилганлар. Аммо бу давлатнинг чегаралари ҳозирги Хоразм вилояти ҳудудларидан анча кенг бўлган. Ўрта Осиёнинг тарихий географияси билан шуғулланувчи олим И.Н.Хлопин —Катта Хоразмнинг йирик сиёсий бирлашма сифатида Аҳамонийлардан олдинги даврда мавжуд бўлганлиги ва Акеснинг ТажанХерируд дарёси билан бир эканлиги ҳақидаги фикрларни асоссиз деб ҳисоблайди. Олимнинг таъкидлашича, —Аҳамонийлардан олдинги даврда Ўрта Осиё ҳудудида халқларнинг хоразмийлар бошчилигида ҳеч қандай илк давлат бирлашмалари йўқ эди. Шу билан бирга у Аҳамонийлардан олдинги даврда Ўрта Осиёнинг жанубида, —бир неча унча катта бўлмаган марказлар мавжуд бўлган бўлиши мумкинлигини эътироф этади.

Археологик манбаларнинг маълумот беришича, илк темир даврига келиб Хоразм ҳудудларида пайдо бўлган Амиробод маданияти даврида жанубий Хоразм аҳолиси Амударё қуйи ҳавзасининг ўзанлари бўйлаб барпо этилган кенг ва саёз каналлар ёрдамида зироатчиликка қулай жойларда деҳқончилик қила бошлайдилар ҳамда ўтроқ ҳаёт аста-секин уларнинг турмуш тарзига айлана бошлайди. Аммо, Амударёнинг қуйи ҳавзалари, унинг тўқайзор ва қамишзор кенг майдонлари, серунум яйловлари чорвачилик хўжалигининг тараққий этиши учун жуда қулай эди. Шунинг учун ҳам қадимги Хоразмда Қуйи Сирдарё сак-чорвадорларнинг Қуйисой маданияти кенг ривожланган.

Юнон географи Страбон хоразмийларнинг аجدодлари массагетларга бориб тақалиши ҳақида маълумотлар беради. С.П.Толстовнинг фикрича, Хоразм тарихининг массагетларгача бўлган даврида бу заминда Сувёрган ва Тозабөгёб маданиятлари аралашувидан таркиб топган Қовунчи қабилалари яшар эдилар. Улар миллоддан аввалги II минг йилликнинг сўнгги чорагида қадимги Хоразмнинг массагет номи остида юритилган кўчманчи қабилаларининг асосини ташкил этган.

Қадимги Хоразм хўжалик тартибининг тузилиши жанубий ҳудудлардаги суғориш тизимини эслатса-да, ўлчамлари жиҳатдан анча кичик. М.А.Итинанинг фикрича, бу даврда уруғдошларнинг қишлоқлари бўлиши мумкин бўлган манзилгоҳларнинг майдонлари кенгайганлиги кўзатилади. Бу манзилгоҳларда катта оилалар яшаган бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида хўжалик вазифалари, жумладан, суғориш тармоқларини сақлаш ва ривожлантириш билан шуғулланганлар.

Ўтроқ деҳқончилик қабилаларининг чорвачилиги уй чорвачилиги хусусиятига эга эди. Тадқиқотлар натижаларига кўра, мил. авв. I минг йилликнинг бошларига келиб Орол бўйидаги хўжалиги асосини деҳқончилик ва чорвачилик ташкил этган қабилалар ўртасида фарқлар шакллана

бошлайди. Мил. авв. VII-VI асрларга келиб эса, улар маданияти ўртасида кескин фарқланиш сезилади.

Фикримизча, айнан мана шу даврдан бошлаб, Шарқий Орол бўйида ярим кўчманчи чорвадор хўжалик маданий шакли устунлик қилган бўлса, Амударёнинг жанубий ўзанида эса юқори даражадаги сунъий суғоришга асосланган ўтроқ деҳқончилик хўжаликлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга эди. Мил. авв. I минг йилликнинг иккинчи чорагига келиб Орол бўйида хунармандчилик ажралиб чиқишининг дастлабки белгилари кузатилади. Ортиқча маҳсулотнинг кўпайиши эса мулкӣ ва ижтимоӣ табақаланиш учун имкониятлар яратади.

Мил. авв. I минг йилликнинг биринчи чорагига келиб қадимги Хоразм худудларида суғорма деҳқончилигининг тараққӣ этиши ва ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиши натижасида ибтидоӣ жамоа муносабатлари ўрнига давлатчилик тизими шакллана бошлайди. Ушбу тизимнинг шаклланишида қадимги шаҳарларнинг аҳамияти ниҳоятда катта бўлди. Аммо, таъкидлаш жоизки, Хоразм кўҳна шаҳарлари орасида энг дастлабки пойтахт қайси шаҳар эканлиги ҳозиргача аниқ эмас. Бу борада тадқиқотлар эндиликда самара бермоқда.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.

- 1 Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. – Т., 1996.
- 2 Сагдуллаев А.С. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. – Тошкент: Университет, 2004.
- 3 Сагдуллаев А., Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. – Тошкент: Академия, 2006.
- 4 Сагдуллаев А.С. ва бошқ. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққӣети. – Т., 2000.
- 5 Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. Проблемы цивилизации Ўзбекистана VII в до н.э. - VII в н.э. – Т., 2000.